

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

José Luis Parejo. Universidad de Valladolid (Orcid Id: [0000-0002-1081-3529](https://orcid.org/0000-0002-1081-3529))

* Recensión para la página web del seminario de la sesión 10 “LOVA. Un proyecto de aprendizaje transdisciplinar” desarrollada en la segunda temporada de PedaLAB UGR el día 02/06/2022 y vinculada a los proyectos “*PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas*” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “*NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.*” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

El Proyecto LÓVA, que quiere decir La Ópera como Vehículo de Aprendizaje, utiliza la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos para hacer compañías de ópera en centros escolares donde el reto es la creación, producción y estreno de una ópera original desde cero. El éxito de las experiencias precedentes se formalizó en 2008 con la creación de LÓVA como proyecto educativo conjunto entre Saludarte y el Teatro Real, y que sigue extendiéndose por el interés y compromiso de docentes que lo consideran ideal para desarrollar competencias sociales y emocionales, así como habilidades básicas para la vida y para una ciudadanía global artística.

En este seminario de PedaLAB UGR, Rosa Soliveres Buigues, nos presenta su investigación de estudio de caso sobre la experiencia de implementación del Proyecto LÓVA en el Centro Educativo Luís Vives de la Ciudad de México durante el curso escolar 2017/2018. Vinculada a la descripción de las fases que componen el proyecto y al proceso de implicación del alumnado en las artes escénicas y la música, explica cómo se ha abordado la metodología de investigación desde su rol de docente-investigadora.

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, Olvera-Fernández, Javier, & Parejo, José Luis. (2022). LOVA. Un proyecto transdisciplinar. PedaLAB UGR 2022, Universidad de Granada. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7023562>